

MODERNÍ ŘÍZENÍ SODÍKOVÉ BILANCE BĚHEM HEMODIALÝZY: OD TEORIE K PILOTNÍM ZKUŠENOSTEM

MODERN SODIUM BALANCE MANAGEMENT DURING HEMODIALYSIS: FROM THEORY TO PILOT EXPERIENCE

SYLVIE DUSILOVÁ SULKOVÁ, PETR MOUČKA, ROMAN ŠAFRÁNEK

Nefrologická klinika, FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové

ABSTRAKT

Klíčovou součástí hemodialyzační léčby je dosažení normohydratace a normálních hodnot krevního tlaku. Převodnění dialyzovaných pacientů je poměrně časté. Přímo souvisí s akumulací sodíku v organismu, vyvolává hypertenzi a srdeční přetížení a je prognosticky nepříznivé. Podle nových poznatků má sodík v organismu trojkompartimentové rozložení. Proto je skutečná akumulace sodíku v organismu vyšší, než by odpovídalo obsahu osmoticky aktivního sodíku v extracelulární tekutině. Příčinou ukládání osmoticky neaktivního sodíku do tkání, která však sama o sobě má negativní orgánové důsledky, je zřejmě ochrana organismu před hyperosmolaritou při pokračujícím přívodu osmoticky aktivního sodíku.

Dosavadní dialyzační strategie pracovaly s fixní koncentrací sodíku v dialyzačním roztoku. Volba obsahu sodíku v dialyzátu se pohybovala mezi rizikem pozitivní bilance s převodněním, či bilance negativní, s rizikem intradialyzační nestability. Nové technologické možnosti umožňují sodíkovou bilanci nejen sledovat, včetně popisu celkové a difusní složky, ale i ji aktivně řídit.

Principem aktivní sodíkové regulace je kontinuální stanovení koncentrace sodíku v krvi s následnou kontinuální adaptací sodíku v dialyzačním roztoku s využitím biofeedback principu. Obsluha může volit individuální cíl sodíkové bilance i změnu koncentrace sodíku v krvi. Aktivní sodíková regulace v izonatremickém nastavení zajistí nejen potřebnou ultrafiltraci a postupnou úpravu hyperhydratace i arteriální hypertenze, ale současně i bezpečnost dialýzy z pohledu hemodynamické stability.

Klíčová slova: sodík v dialyzačním roztoku, třetí sodíkový kompartment, aktivní a neaktivní sodíková regulace během hemodialýzy, převodnění, hemodynamická nestabilita

ABSTRACT

A key component of hemodialysis therapy is the achievement of normohydration and normal blood pressure values. Fluid overload in dialysis patients is relatively common. It is directly related to sodium accumulation in the body, induces hypertension and cardiac overload, and is associated with an unfavorable prognosis. According to recent findings, sodium in the body is distributed in three compartments. Therefore, the actual accumulation of sodium in the body is greater than would correspond to the amount of osmotically active sodium in the extracellular fluid. The storage of osmotically inactive sodium in tissues—which in itself has negative organ consequences—is apparently a protective mechanism against hyperosmolarity during continued load of osmotically active sodium.

Conventional dialysis strategies have relied on a fixed sodium concentration in the dialysate. The choice of dialysate sodium content has ranged between the risk of a positive sodium balance with fluid overload and a negative balance with the risk of intradialytic instability. New technological possibilities allow sodium balance not only to be monitored, including characterization of its total and diffusive components, but also to be actively controlled.

The principle of active sodium regulation is continuous measurement of blood sodium concentration followed by continuous adaptation of dialysate sodium using a biofeedback approach. The operator can select an individualized target sodium balance as well as target changes in blood sodium concentration. Active sodium regulation in an isonatremic setting ensures not only the required ultrafiltration and gradual correction of hyperhydration and arterial hypertension, but also dialysis safety in terms of hemodynamic stability.

Keywords: dialysate sodium, third sodium compartment, active a non-active sodium regulation during hemodialysis, overhydration, hemodynamic instability

ÚVOD

Pravidelné dialyzační léčení (PDL) zahraňuje životy lidí, kterým trvale selhaly ledviny a kteří bez dialýzy nemohli být. Současně má dialýza svá úskalí a své limity, které vyplývají z inkompletní a intermitentní povahy eliminace katabolitů a vody (Kjellstrand, 2004; Canaud, 2020a).

Jedním z klíčových okruhů je retence tekutin, hyperhydratace. Představuje hlavní příčinu arteriální hypertenze a objemového přetížení myokardu dialyzovaných pacientů a výrazně zhoršuje jejich kardiovaskulární prognózu (Burton, 2009; McIntyre, 2010; Zoccali, 2017). Chronické převodnění dialyzovaných pacientů je úzce spojeno se sodíkovou zátěží, retencí soli spolu s vodou. Odstranění vody ultrafiltrací musí být spojeno s odpovídajícím odstraněním soli. V běžné praxi s fixní koncentrací sodíku v dialyzačním roztoku je tento požadavek obtížně dosažitelný. Navíc, kromě osmoticky aktivního sodíku v extracelulárním prostoru je sodík deponován v osmoticky neaktivní formě ve svalech a kůži v intersticiu, a intravaskulárně v glykosaminové vrstvě cévního endotelu (Canaud, 2019). Chronické převodnění u dialyzovaných pacientů je úzce spojeno se sodíkovou zátěží a samo o sobě je jednoznačným rizikovým faktorem mortality (Zoccali, 2017).

Novou klinicky významnou možností eliminace vody spolu se sodíkem, tedy bez pozitivní sodíkové bilance a současně bez hemodynamické stability, je sodíková regulace, založená na kontinuálním monitorování sodíku v plasmě a současné adaptaci koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku s využitím biofeedback principu (Petitclerk, 2023).

Článek volně navazuje na publikaci autorů z roku 2022 (Dusilová Sulková, 2022). V mezidobí se o příčinách i důsledcích sodíkové dysbalance u hemodialyzovaných pacientů objevila celá řada nových poznatků, viz mimo jiné více než tisíc publikací v databázi PubMed při zadání „sodium dialysate“ a další velké počty citací po zadání analogických termínů. Zde uvádíme jen vybrané informace a jejich zdroje, neboť zaměření textu je dominantně praktické.

Cílem textu je poskytnout orientaci v problematice akumulace a distribuce sodíku v organismu HD pacientů spolu s klinickými důsledky, a současně seznámit čtenáře s novými možnostmi a přínosy pasivní i aktivní sodíkové regulace, včetně vlastních pilotních zkušeností.

SODÍK, HYPERHYDRATACE A HYPERTENZE PŘI SELHÁNÍ LEDVIN

Pacienti se selháním ledvin mají sníženou diurézu až anurii. Již v roce 2001 upozornil Thomson (2001) na častou chybu v praxi: pokud hemodialyzovaným pacientům doporučujeme omezit přívod tekutin, a současně je neupozorníme na nutnost souběžně s tekutinami omezit i příjem soli, ztrácíme čas my i pacienti, neboť tato rada je nereálná. Pacient, který solí, má žízeň natolik silnou, že restrikci tekutin nezvládne. Text autora je natolik naléhavý, že ho zde uvádíme v originálním znění a připomínáme,

že byl publikován před téměř 25 lety: „*Asking patients with severe thirst to drink less than 1 liter a day is illogical, inhumane, and should become part of the history of dialysis in the twentieth century. Twenty-first-century patients deserve better*“ (Thomson, 2001).

Dominantní roli sodíku při hyperhydrataci, arteriální hypertenzi a kardiovaskulárních komplikacích včetně mortality znovu připomenul Canaud (Canaud, 2022). Zdůraznil, že je třeba se vrátit k základům, tedy k sodíku a vodě, a nesoustředit se primárně až na důsledky, které jsou sodíkem a vodou způsobeny (převodnění, hypertenze, orgánová poškození).

Jak již uvedeno, arteriální hypertenze HD pacientů je primárně volumodependentní (Flythe, 2020; Zoccali, 2017). U hemodialyzovaných pacientů s hypervolemíí může další, byť malý přívod tekutin hypertenzi prudce zhoršit, a dokonce vést k akutnímu srdečnímu selhání. Navýšení antihypertenziv je v této situaci téměř neúčinné, jedinou možností je ultrafiltrace (Zoccali, 2017). Vlastní účinek antihypertenziv se projeví až po snížení intravaskulárního objemu (Charra, 1998; Chang, 2017).

Poté, co je ultrafiltrací snížen intravaskulární objem, může krevní tlak rychle klesnout, zejména u pacientů, jejichž kompenzatorní kardiovaskulární odpověď je kompromitovaná. Hemodynamická tolerance záleží na velikosti a rychlosti ultrafiltrace, ale i na gradientu mezi koncentrací sodíku v plasmě a v dialyzátu a na sodíkové bilanci procedury (Canaud, 2020a; Canaud, 2020b; Liu, 2024; McCausland, 2012). Stejně jako opakované převodnění, i opakovaná hemodynamická stabilita je prognosticky negativní. Hemodynamická nestabilita během dialýzy je bohužel stále častá, zejména při příliš vysoké či rychlé ultrafiltraci, nedostatečném zpětném doplňování sodíku z intersticia do cév (zejména při nepřiměřeně nízkém sodíku v dialyzátu) a jak výše uvedeno, pochopitelně i na kompenzatorní kardiovaskulární kapacitě pacienta.

Podstatou korekce hyperhydratace a hyperhydratací podmíněné hypertenze je souběžné kontinuální odstranění vody a potřebného množství sodíku z organismu. Přitom koncentrace sodíku v plasmě není pro posouzení sodíkové nálože rozhodující, neboť nevypovídá o sodíkové bilanci spolehlivě (viz samostatně, třetí sodíkový prostor).

KONCENTRACE SODÍKU V DIALYZÁTU, JEJÍ SOUVISLOSTI A DŮSLEDKY

Profesor Kolff, zakladatel dialyzační léčby, používal historicky koncentraci sodíku v dialyzačním roztoku zprvu 126,5 mmol/l (tj. nižší, než měl pacient), a to proto, aby odstranil souběžně vodu i sodík, a tím upravil žízeň a hypertenzi. Hnací silou ultrafiltrace byl tehdy vysoký obsah glukózy v dialyzačním roztoku a voda přestupovala z cév do dialyzátu podle osmotického gradientu. Ultrafiltrací rychlost byla pomalá, protože dialyzační procedury trvaly až dvanáct hodin. Kromě toho k hemodynamické toleranci procedury přispěla i vysoká osmotická aktivita dialyzačního roztoku. Primárním důvodem takto prováděné ultrafiltrace byl technický, na membráně dialyzátoru nebylo možné vytvořit dostatečně velký hydrostatický tlak (Flythe, 2017).

Později se koncentrace sodíku v roztoku mírně zvýšila a až do šedesátých let minulého století se pohybovala mezi 126–130 mmol/l. Dlouhé pomalé dialýzy s nízkou ultrafiltrační rychlostí byly dobře tolerovány. Připomeneme však, že pacienti, kteří tehdy vstupovali do dialyzačního programu, byli mladší a měli jistě méně kardiovaskulárních komplikací neboli i lepší kardiovaskulární kompenzační odpověď na ultrafiltraci.

Později se ukázalo, že s více účinnými dialyzátory lze dialyzační dávku, vyjádřenou indexem Kt/V, zajistit za podstatně kratší dobu a hemodialyzační procedury se zkrátily. Tím se otevřela zcela nová kapitola, kdy odezva organismu na dialýzu narazila na limity kardiovaskulární adaptace, která přeci jen vyžaduje čas a přiměřenost. Zkrácením dialýzy získal pacient více svého na dialýze nezávislého času, avšak za cenu jiných problémů. Nárůst ultrafiltrační rychlosti i koncentrací katabolitů nebyl tolerován a významně se zvýšil výskyt intradialyzačních komplikací (Dumler, 1992; Flythe, 2011).

Aby se tolerance kratších dialýz zlepšila, navýšila se koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku. V 80. letech byla obvykle 135 a o dekádu později 140 mmol/l. V roce 2011 používalo celosvětově tuto koncentraci více než 50% pracovišť a často je používána i dosud (Flythe, 2017). U většiny pacientů je však koncentrace sodíku v plasmě nižší než 140 mmol/l (literatura udává hodnoty 136–139 mmol/l) (Hecking, 2012) a během dialýzy dochází k difuzi sodíku z roztoku do krve. Krokem ke zlepšení je snaha o individualizaci dialyzačního předpisu, tedy i koncentrace sodíku v roztoku (Fernandez, 2024).

Celých 65 let existence pravidelného hemodialyzačního léčení zůstává otázka „kolik sodíku v dialyzačním roztoku“ aktuální a naléhavá (Canaud, 2019; Canaud, 2020; Canaud, 2022; Epidotu, 2010; Liu, 2024; McCausland, 2012; Munoz Mendoza, 2011). Zkušenosti jednoznačně ukázaly, a odpovídá to i fyziologickým principům, že pokud je koncentrace sodíku v roztoku příliš nízká (tj. nižší než koncentrace sodíku v plasmě), nastává při ultrafiltraci (v závislosti na její velikosti i rychlosti) snadno či snáze symptomatický pokles krevního tlaku neboli ultrafiltrace není vždy tolerována. Naopak, s příliš vysokou koncentrací sodíku (ve srovnání s koncentrací v krvi) je sice tolerance i vysoké a/nebo rychlé ultrafiltrace bezproblémová, avšak za cenu sodíkové nálože a jejích důsledků. Z toho vyplývá, že optimálním postupem by měla být minimalizace sodíkového gradientu (viz dále) (Trinh, 2017).

Pro úplnost doplníme, že toleranci hemodialyzační procedury ovlivňuje úroveň kardiovaskulárních kompenzatorních mechanismů. Na stejnou strategii ultrafiltrace mohou různí pacienti odpovědět odlišně. Kompenzatorní mechanismy jsou pochopitelně méně funkční u pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním poškozením a obecně u diabetiků a osob vyššího věku. Čím vyšší kardiovaskulární poškození pacient má, tím více pozornosti je však potřeba věnovat primárnímu zvýšení bezpečnosti samotné dialýzy uzpůsobením dialyzačního předpisu, včetně sodíkové bilance.

Fixní koncentrace sodíku nikdy nesplní cíl dosažení normohydratace a zachování hemodynamické stability u všech pacientů, pouze se k tomuto cíli může přiblížit.

Čím vyšší je rozdíl mezi sodíkem v krvi a sodíkem v dialyzačním roztoku (tj. sodíkový gradient) tím více bude tento cíl vzdálenější.

Sodíkový gradient vyjadřuje rozdíl mezi predialyzační koncentrací sodíku v plasmě a koncentrací sodíku v dialyzátu. Pozitivní sodíkový gradient, tj. rozdíl mezi (nižším) sodíkem v krvi a (vyšším) sodíkem v dialyzačním roztoku znamená vyšší mezidialyzační příjem tekutin spolu s důsledky. Bylo doloženo, že zvýšení Na⁺ gradientu o 1 mmol/l významně zvyšuje mezidialyzační hmotnostní přírůstek a potřebu větší ultrafiltrace při další rychlosti. Přitom ultrafiltrační rychlost (UFR) více než 10 ml/kg/hod zvyšuje riziko mortality o 16% (Trinh, 2017).

Roli sodíku při selhání ledvin i v dialyzační léčbě je v současnosti věnována velká pozornost. Ta mimo jiné přinesla poznatek, že i při pozitivní intradialyzační sodíkové bilanci zůstává predialyzační koncentrace sodíku v plasmě u jednotlivých pacientů stejná (Epidotu, 2010; Ságová, 2019). Tento jev se označuje jako **osmotický sodíkový set-point**. Je nepřímým dokladem existence tzv. třetího sodíkového prostoru (viz dále).

DISTRIBUCE SODÍKU V ORGANISMU A TŘETÍ SODÍKOVÝ PROSTOR

Klíčové poznatky o rozložení sodíku v organismu přinesly studie s využitím ²³Na⁺ magnetické rezonance. Ukázaly extracelulární rozložení nejen osmoticky aktivního sodíku, ale nově i uložený sodík v osmoticky neaktivní formě neboli tzv. třetí sodíkový kompartment. Zvýšená depozita osmoticky neaktivního sodíku byla dokumentována mimo jiné u osob s chronickým onemocněním ledvin, zejména u hemodialyzovaných pacientů (Schneider, 2017; Salerno, 2022; Sembajwe, 2023).

Osmoticky neaktivní sodík se ukládá ve svalech, kůži a v cévním endotelu. Je vázán na negativně nabitě glykosaminy a podobné sloučeniny. Povrchová vrstva endotelu (ESL, endothelial surface layer) je dynamická vrstva glykosaminů, proteoglykanů a adsorbovaných plasmatických bílkovin pokrývajících vnitřní výsledku cév (Sembajwe, 2023).

Třetí prostor, jehož kapacita je zřejmě velká, hypoteticky chrání organismus před hypernatremií a vysokou osmotickou aktivitou. Osmoticky aktivní sodík se přesunem do třetího prostoru stává osmoticky neaktivní a mezi oběma kompartmenty je možný dynamický přestup (viz dále). Uložení sodíku do osmoticky neaktivní formy může snížit riziko dalšího převodnění. Současně je však doloženo, že depozita sodíku v třetím prostoru mají na organismus negativní vliv (Salerno, 2022; Schneider, 2017; Ito, 2023; Canaud, 2022b; Friedrich, 2022).

Současné znalosti o rozložení sodíku v organismu znázorňuje **obrázek 1**.

Pro konkrétní představu uvádíme výsledky jedné ze studií. V observační studii pravidelně hemodialyzovaných pacientů s kardiovaskulárními (KV) komplikacemi či bez nich byl metodou ²³Na-MRI stanoven obsah sodíku (udávaný v arbitrárních jednotkách) v kůži a ve svalech, a to před a po hemodialýze (HD). Pacienti s KV

Obr. 1: Trojkompartimentový model distribuce sodíku v organismu

Obrázek ukazuje celkem tři oddíly, ve kterých je v organismu rozdělena voda. Největší je intracelulární prostor (šedě). Extracelulární prostor (barevně) se dále dělí na intravaskulární (červeně) a extravaskulární, resp. intersticiální (modře). Intracelulární obsah sodíku je fyziologicky velmi nízký a tato skutečnost zůstává zachována i při selhání ledvin. Extracelulární koncentrace sodíku má fyziologickou koncentraci v rozmezí přibližně 135-142 mmol/l a sodík zde je osmoticky aktivní.

Při velkém příjmu sodíku extracelulární koncentrace nestoupá nad určitou, individuálně odlišnou, hodnotu. Sodík z prostoru, kde je osmoticky aktivní a měřitelný, přechází do oblastí, ve kterých se stává osmoticky neaktivní a laboratorně nestanovitelný (tzv. třetí prostor). Podstatou ukládání do třetího prostoru je zřejmě ochrana organismu před důsledky již příliš vysoké osmotické aktivity. Osmoticky neaktivní sodík je navázán na glykosaminy a další molekuly a je uložen ve tkáních (kůže, svaly), avšak stále zůstává v intersticiálním prostoru (zde modře). Současně se ukládá do cévních struktur neboli intravaskulárně, a to dominantně do povrchové vrstvy endotelu (endotelial surface layer, ESL, zde červeně).

Kapacita třetího prostoru není známá, ale předpokládá se, že je velká. Sodík zde je sice osmoticky neaktivní, avšak působí poškození tkání. Depozice sodíku ve třetím prostoru znamená, že aktuální plasmatická koncentrace sodíku nemusí být o celkové akumulaci sodíku spolehlivě vypovídající

komplikacemi měli obsah sodíku v kůži i ve svalech významně vyšší neboli měli významně vyšší sodíkovou zátěž či nálož. Konkrétní hodnoty byly 21,7 oproti 30,2 arbitrárním jednotkám (sodík v kůži, vyšší hodnota u osob s KV komplikacemi, $p < 0,01$); a 21,5 oproti 24,7 arbitrárním jednotkám (sodík ve svalech, opět vyšší hodnota pro KV komplikace, $p < 0,05$). Přebytek extracelulární tekutiny, stanovený biospektroskopicky, se sice mezi podskupinami numericky lišil (1,8 oproti 2,2 litrů), avšak rozdíl nebyl statisticky významný. Všechny číselné údaje jsou zde vyjádřeny jako průměr (Dahlmann, 2015). Jde o jedno z prvních pozorování, kdy byla nejen měřena hodnota sodíku v konkrétních tkáňových oblastech dialyzovaných pacientů, ale byly určeny i její souvislosti s orgánovým poškozením. Autoři uzavírají, že anamnéza KV onemocnění je asociována se zvýšeným obsahem sodíku ve tkáních.

Stejná skupina autorů o něco později ukázala, že po úspěšné transplantaci se sodík z třetího prostoru uvolní (Dahlmann, 2021). Tím je mimo jiné potvrzeno, že akumulace sodíku v organismu je dynamická a reversibilní.

V jiné práci byl studován nejen obsah sodíku ve tkáni, ale i jeho hypotetická souvislost s kardiovaskulárním poškozením, konkrétně s hypertrofií levé komory, kterou lze považovat za predispozici pro pozdější manifestní kardiovaskulární onemocnění (Schneider, 2017). Potvrzení této hypotézy by znamenalo, že akumulace sodíku ve tkáních je samostatným rizikovým kardiovaskulárním faktorem. Hypotéza byla skutečně potvrzena.

Obsah sodíku ve svalech i v kůži koreloval s převodněním, přitom korelace mezi svalovým obsahem sodíku a převodněním byla velmi významná, a to zejména u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Obsah sodíku v tkáních do určité míry souvisel i s věkem, avšak nikoliv s délkou dialyzačního léčení.

Lze shrnout, že uvedené tři publikace (ale i řada dalších) potvrdily existenci třetího sodíkového prostoru a jeho samostatný negativní vliv na organismus, ale také možnost, že sodík lze z třetího prostoru odstranit. Vývoj po úspěšné transplantaci přesvědčivě dokumentoval, že třetí prostor je při obnově diurézy mobilizovatelný, a to i kompletně. Jinými slovy, třetí prostor je skutečně jakoby nouzovým řešením, ochranou před extrémním zvýšením osmotické aktivity.

Mezi osmoticky aktivním a neaktivním sodíkem je dynamický stav. Sodík lze z třetího prostoru mobilizovat a vrátit extracelulárně, a pokud se v tuto chvíli podaří extracelulární sodík z organismu odstranit (například dialýzou), sníží se nejen koncentrace sodíku v plasmě, ale i celkové množství sodíku v organismu.

SOUČASNÉ MOŽNOSTI VOLBY A ŘÍZENÍ KONCENTRACE SODÍKU V DIALYZAČNÍM ROZTOKU

Stávající možnosti lze rámcově rozdělit do tří oblastí:

- I. fixní koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku
- II. neaktivní sodíková regulace
- III. aktivní sodíková regulace

I. Fixní koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku

Ve standardním dialyzačním předpisu je koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku konstantní (fixní). Na většině pracovišť se v současné době pohybuje mezi 138–140 mmol/l, s individuálními rozdíly. Tyto koncentrace jsou empirickým kompromisem mezi rizikem přestupu sodíku difusí z roztoku do krve, a naopak intolerancí ultrafiltrace a hemodynamickou nestabilitou.

Běžná dialyzační strategie neumožní zaznamenat sodíkovou bilanci. Opíráme se pouze o klinické informace (krevní tlak a jeho výkyvy, tolerance ultrafiltrace, klinické známky převodnění a hypertenzi, či naopak známky dehydratace, slabost, hypotenze včetně ortostatické a pochopitelně i intradialyzační, včetně symptomů během dialýzy – například křeče). Udržet hemodynamickou stabilitu je obtížné i pro poměrně vysoký a dále stoupající věk pacientů, včetně nárůstu diabetiků. Tito pacienti mají obecně již vstupně omezenou kardiovaskulární rezervu. Tím se požadavky na maximální možnou toleranci dialýzy, pochopitelně se zachováním dialyzační účinnosti, ještě více zdůrazňují. Fixní koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku pro tyto pacienty nemusí ani při nejvyšší snaze být vyhovující.

Změny koncentrace sodíku během dialýzy, vyvolané nepoměrem mezi koncentrací sodíku v dialyzátu a krvi, jsou prognosticky kardiovaskulárně nepříznivé (Liu, 2024). Při fixní koncentraci sodíku je neutrální bilance mezi krví a roztokem prakticky nedosažitelná, avšak velikost gradientu by měla být podnětem pro případnou adaptaci sodíku v roztoku.

II. Sodíkový management s neaktivní sodíkovou regulací

Je jednou ze dvou možností sodíkového managementu, poskytovaného výhradní řadou dialyzačních

monitorů, na jiných monitorech není k dispozici. Vlastní neaktivní sodíková regulace je založená na kontinuálním měření sodíku v dialyzačním roztoku a detekci odstraněného sodíku v dialyzátu (byť se detekuje nikoliv přímo sodík, ale změny konduktivity). Současně zajistí i stanovení koncentrace sodíku v plasmě před dialýzou.

Obrazovka modulu Na-management ukazuje koncentraci sodíku v plasmě před dialýzou, aktuální koncentraci sodíku v dialyzátu a odstraněné množství sodíku do dialyzátu. Toto odstraněné množství se rozděluje do dvou částí: celkové množství, a jeho difusibilní část. Rozdíl obou částí je množství sodíku, resp. soli (NaCl), odstraněné konvekci neboli ultrafiltrací.

Naše zkušenosti s neaktivní regulací jsou cenné. Zjistili jsme, že dialýza může probíhat nekomplikovaně i při koncentraci sodíku v plasmě, která je vyšší než koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku. Všichni naši pacienti byli vstupně dialyzováni oproti koncentraci sodíku z roztoku 138 mmol/l. Avšak i tato koncentrace, kterou jsme považovali spíše za nižší, byla u části pacientů provázena pozitivní sodíkovou bilancí. V čase jsme proto koncentrace sodíku v roztoku individuálně snižovali. Současné rozložení koncentrací sodíku v roztoku u pacientů dialyzovaných s fixní koncentrací ukazuje **obrázek 2**.

Další zkušenost ukázala, že část pacientů toleruje dialýzu s nižší koncentrací dialyzátu než je v krvi. Znamenali jsme i procedury, kde tento rozdíl byl vyšší než 5 mmol/l, či i více, a množství odstraněného sodíku bylo i více než 40 gramů během jedné procedury. V této strategii jsme až na výjimky u silně převodněných pacientů s hypernatremií nepokračovali. Odstranění sodíku a vody s využitím vyššího rozdílu považujeme stále za méně rizikové, než by byly důsledky nekorigovaného převodnění a hypertenze.

Obr. 2: Změna nastavení fixní koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku po zkušenostech získaných při pasivní sodíkové regulaci (data FNHK, aktualizace k 1. červenci 2025)

Hemodialyzační středisko FN Hradec Králové pracovalo až do prosince 2022 s fixní koncentrací sodíku 138 mmol/l u naprosté většiny pacientů. V dalším období jsme získali zkušenosti s neaktivní sodíkovou regulací. Ty jsme poté využili pro individualizaci koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku, stále ve fixním modu. Pouze v jednom případě byla koncentrace sodíku v dialyzátu zvýšena, a to o jeden mmol/l, a jen u necelé čtvrtiny zůstala beze změny (138 mmol/l). U více než dvou třetin pacientů byla snížena o 1-2 mmol (na 136-137 mmol/l) a u několika pacientů jsme fixní koncentraci v dialyzačním roztoku snížili dokonce na 135 mmol/l (viz text). Zkušenosti byly dále využity při zavedení aktivního řízení sodíkové bilance, konkrétně pro výběr pacientů (neboť počet dostupných monitorů neumožňuje zavést metodu plošně) i pro definování pacientů vhodných pro izonatremickou dialýzu.

Izonatremickou dialýzu, ať již s ultrafiltrací či bez ní, lze zajistit nastavením shodné koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku, jaká je aktuálně v plasmě. Na obou stranách membrány jde pochopitelně o sodík osmoticky aktivní. V praxi je toto logisticky nesnadné, vyžadovalo by to stanovení sodíku v krvi (v plasmě) při každé dialýze, což je na střediscích s běžným provozem přibližně dvaceti pacientů ve směně prakticky nereálné. Částečně se lze spolehnout na hodnotu sodíku v plasmě při pravidelných měsíčních odběrech, neboť z teorie set-point víme, že organismus má svou koncentraci sodíku v podstatě stabilní (Epidotu, 2010). Nelze však tvrdit, že je stabilní zcela.

Přístroj vybavený sledováním odstraněného množství sodíku však současně umožní určit koncentraci sodíku v plasmě, a to před dialýzou i v průběhu. Obsluha tedy může koncentraci sodíku po začátku procedury manuálně upravit, ovšem i tento postup je logisticky nepraktický.

Zde je vhodné upozornit, že koncentrace sodíku stanovená laboratorně se může od koncentrace zobrazené na displeji lišit, a že obecně má každá metoda i určitou chybu či variaci stanovení. Tento rozdíl je v praxi minimální a jeho bližší popis je mimo rámec textu.

Ilustrativní zkušenosti s neaktivní sodíkovou regulací znázorňují **obrázky 3, 4 a 5**.

III. Sodíkový management s aktivní regulací.

V tomto režimu je kontinuálně měřen sodík v plasmě i v dialyzátu a podle zadaného cíle a plasmatických hodnot sodíku je na principu zpětné vazby koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku průběžně upravována.

Tímto způsobem lze konečně provést skutečnou izonatremickou dialýzu. Difusibilní bilance je nulová, avšak přesto se sodík z organismu odstraní. Aby izonatremická dialýza vedla postupně k normalizaci hydratace i úpravě hypertenze, musí být přívod sodíku ve stravě nižší než odstraněné množství dialýzou.

Aktivní sodíková regulace není cílena jen na izonatremickou dialýzu. Její aplikace je širší. Lze takto snížit i zvýšit koncentrace sodíku v plasmě podle zadání, či odstranit definované množství sodíku, resp. NaCl během procedury, například pokud izonatremická dialýza sama o sobě nemůže dostatečně snížit sodíkovou akumulaci. Typicky jsou to pacienti s koncentrací sodíku vyšší než 140–142 mmol/l, lze se setkat i s koncentrací sodíku v plasmě 145 mmol/l.

Ilustrativní aktivní sodíkovou regulaci v průběhu hemodialýzy ukazuje **obrázek 6**.

Obr. 3: Neaktivní sodíková regulace – Na v krvi je nižší, než Na v dialyzátu

Zvolená koncentrace sodíku je 138 mmol/l (vlevo nahoře, modře) a zůstává stabilní. Na-regulace je vypnutá. Vstupní koncentrace sodíku v krvi je 136 mmol/l (vpravo, tmavě, Na (pre)). Aktuální plasmatická koncentrace sodíku je 136 mmol/l (vlevo, zeleně). Celková sodíková bilance v danou chvíli je negativní (9,4 gramů NaCl). Modul současně ukazuje, že vlivem počáteční vyšší koncentrace sodíku v roztoku (138 mmol/l) než v krvi (136 mmol/l) je difusibilní bilance pozitivní (přívod sodíku je 1,8 gramů).

Tato strategie není optimální. Řešením je manuální snížení koncentrace sodíku v roztoku, výhodnější však je aktivní sodíková regulace v izonatremickém nastavení.

Situace ilustruje fixní koncentraci sodíku v dialyzátu, kdy sice celková bilance je negativní (viz kumulativní odstranění sodíku), ale je menší, než by byla, pokud by nenastal přívod sodíku do organismu difusí.

Obr. 4: Neaktivní sodíková regulace: koncentrace sodíku v krvi je nižší, než je koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku. Zvolená koncentrace sodíku je 138 mmol/l (vlevo nahoře, modře) a zůstává stabilní. Na-regulace je vypnutá. Vstupní koncentrace sodíku v krvi je 136 mmol/l (vpravo, tmavě, Na (pre)). Aktuální plasmatická koncentrace sodíku je 136 mmol/l (vlevo, zeleně). Celková sodíková bilance v danou chvíli je negativní (9,4 gramů NaCl). Modul současně ukazuje, že vlivem počáteční vyšší koncentrace sodíku v roztoku (138 mmol/l) než v krvi (136 mmol/l) je difuzibilní bilance pozitivní (přívod sodíku je 1,8 gramů). Tato strategie není optimální. Řešením je manuální snížení koncentrace sodíku v roztoku, výhodnější však je aktivní sodíková regulace v izonatremickém nastavení. Situace ilustruje fixní koncentraci sodíku v dialyzátu, kdy sice celková bilance je negativní (viz kumulativní odstranění sodíku), ale je menší, než by byla, pokud by nenastal přívod sodíku do organismu difusí.

Praktickou zmínku zaslouží nastavení mezí sodíku v dialyzačním roztoku při aktivní sodíkové regulaci. Tyto meze slouží pro vymezení rozsahu vodivosti (koncentrace sodíku) v dialyzačním roztoku pro dosažení nastaveného cíle (například snížení plasmatické koncentrace sodíku o 2 mmol/l během dané dialýzy). Nastavení mezí vyžaduje určitou klinickou zkušenost.

SODÍKOVÝ MANAGEMENT V PRAXI

Samotná sodíková regulace je skokovým, až revolučním přínosem. Teoretické rozvahy, jejichž závěry, byť užitečné, byly v praxi jen problematicky dosažitelné. Nyní se však sodíková bilance dá nejen kvantifikovat, ale i řídit. S využitím sodíkové regulace lze významně

Tab. 1: Cíle řízení sodíkové bilance

Zlepšení tolerance HD	Zmenšení množství sodíku v organismu – snížení třetího prostoru	Řízení a optimalizace sodíkové bilance je kontinuální proces.
<ul style="list-style-type: none"> hemodynamická stabilita, nepřítomnost křečí stabilizace krevního tlaku není vzestup krevního tlaku během HD není žízeň mezidialyzační přírůstky nepřesahují potřebu ultrafiltrace s ultrafiltrační rychlostí 10 ml/kg/hod 	<ul style="list-style-type: none"> Třetí pool neumíme měřit, orientujeme se klinických parametrů a nepřítomnosti hypernatremie. Předpokládáme, že po přijatelném odstranění sodíku z třetího prostoru: <ol style="list-style-type: none"> Klesne koncentrace Na⁺ v plasmě před HD Klesne mezidialyzační hmotnostní přírůstek, resp. převodnění Pacient se cítí lépe, lépe toleruje dialýzu V čase se upraví hypertenze 	<ul style="list-style-type: none"> Včas reagovat na dosažené změny další adaptací Na-managementu Pozor na chronické nízké koncentrace sodíku v dialyzátu

Obr. 5: Neaktivní sodíková regulace, kdy koncentrace sodíku v krvi i v dialyzačním roztoku jsou téměř shodné

Opět koncentrace sodíku v dialyzátu 138 mmol/l, jak na pracovišti zavedeno. Neaktivní sodíková regulace však informuje nejen o predialyzační natrémii, ale i o sodíkové bilanci během procedury. Sodík v krvi před dialýzou je 138,4 mmol/l neboli téměř shodný s koncentrací v dialyzačním roztoku. Difusibilní sodíková bilance je prakticky negativní a celkové odstranění množství sodíku je malé. Protože je dáno zejména ultrafiltrací, lze z obrazovky usuzovat na buď pořízení fotografie jen relativně krátce po zahájení dialýzy, či na nízkou celkovou ultrafiltraci. Pacient by v průběhu dialýzy neměl mít komplikace, hemodialýza je de-facto izonatremická a ultrafiltrační rychlost je jistě malá. Pokud by byl dostatek dialyzačních monitorů vybavených Na-managementem, aktivní zapojení by bylo s výhodou.

zlepšit toleranci hemodialyzační procedury, aniž by se zvýšila koncentrace sodíku v plasmě.

Jedním z přínosů pasivní sodíkové regulace je rozpoznání nechtěných sodíkových gradientů. Přizpůsobením koncentrace sodíku v dialyzátu hodnotě sodíku v plasmě lze proceduru provést přibližně izonatremicky.

Sami jsme po zavedení pasivní regulace mohli u velkého počtu dále snížit fixní koncentraci sodíku v dialyzátu, a to přesto, že dosud byla uniformně nastavena na 138 mmol/l. Údaje na monitoru totiž u nich ukázaly pozitivní sodíkovou bilanci (přesun sodíku z plasmy do dialyzátu). U těchto pacientů jsme koncentraci sodíku v dialyzátu dále snížili. Dále jsme u části pacientů zjistili koncentraci sodíku v dialyzátu nižší než v krvi, aniž by během dialýzy nastaly komplikace. Dialýza s nižším sodíkem v dialyzátu, než v krvi, byla u nerizikových pacientů dobře tolerována. Sodík v dialyzátu jsme však nezvýšili. Fixní koncentrace sodíku byla u jiné části pacientů spojena s intradialyzační hemodynamickou nestabilitou, a to nejen s poklesem krevního tlaku, ale mimo jiné i s křečemi ve svalech dolních končetin. U těchto pacientů jsme sodíkový management změnili na aktivní sodíkovou regulaci (viz dále).

Aktivní sodíková regulace umožňuje dosažení individuálních cílů podle charakteristik pacienta. Zajistí

nejen bezpečnou eliminaci osmoticky aktivního sodíku, ale usnadní i snížení obsahu sodíku ve třetím tělesném prostoru. Jejím největším pozitivem je izonatremické vedení procedury.

Sodíková regulace přesouvá řízení sodíkové bilance od teoretických úvah do klinické praxe. Zkušenosti s aktivní sodíkovou regulací však nejsou ani v literatuře natolik rozsáhlé, aby bylo možno poskytnout garantovaný a všeobecně akceptovaný doporučený postup.

V literatuře existují jen naprosto ojedinělé návody. Lze se například setkat s několika stupňovým postupem, který začíná fixní koncentrací 138 mmol/l a individualizací přibližně po třech měsících, během kterých by pacient měl být edukován a nadále dodržovat nízký obsah sodíku ve stravě. Poté by proběhla individuální kontrola hydratace. U převodněných pacientů by byla koncentrace sodíku s využitím sodíkové regulace o 1–2 mmol/l snížena, avšak nikoliv pod 135 mmol/l. Aktivní sodíková regulace by měla být v rozmezí nula až minus dva (kterou autor považuje stále za neutrální) a ve zvolených intervalech by byl klinický stav opět přehodnocen (Zhang, 2023).

Konkrétní své zkušenosti publikoval Maduel (2023). V poměrně složitém designu studie skutečně doložil snížení dialyzačních komplikací a dobrou toleranci dialýzy

Obr. 6: Aktivní sodíková regulace

Na přístrojích, které umožňují aktivní sodíkový management, je na pracovišti zavedena aktivní sodíková regulace, kterou je nutno zahájit do 30 minut po napojení. Pokud není určeno jinak, je nastavena nulová bilance. Výhodou této praxe je, že v průběhu dialýzy lze kdykoliv aktivní regulaci změnit, či vypnout. V daném případě vidíme, že pacientova predialyzační koncentrace 142,4 mmol/l sodíku není pro izonatremickou dialýzu vhodná a obsluha upřednostnila nastavení na minus 1, tj. požadavek na mírně negativní sodíkovou bilanci. Aktuálně dosažené celkové odstraněné množství NaCl je 17,7 gramů, z toho je část odstraněná difúzí. Aktuální koncentrace sodíku v plasmě je 139 mmol/l, očekávaná post-dialyzační koncentrace je kolem 141 mmol/l.

při aktivní sodíkové regulaci. Lze však říci, že není žádný medicínský důvod pro preskripci fixní koncentrace, resp. jediným důvodem je chybějící technické vybavení.

Pro manuální nastavení koncentrace sodíku v roztoku je vodítkem mimo jiné i koncentrace sodíku v plasmě s negativním sodíkovým gradientem maximálně do minus 5 mmol/l, či pozitivním gradientem, opět maximálně do plus 5 mmol/l. Izonatremická hemodialýza je preferována u fragilních pacientů (kardiovaskulární onemocnění, staří lidé, pacienti s diabetes mellitus, jaterním onemocněním, onemocněním CNS, malnutricí, a obecně se symptomatickou hemodynamickou nestabilitou)

Doplníme poznámku k sodíkové regulaci u hyponatremie. Hypotonická hyponatremie spojená s hypervolemii může mít vyšší přívod vody, a přesto může obsah sodíku v organismu být vysoký. Problematickou toleranci ultrafiltrace vyřeší spíše její rozdělení do více procedur s nižší ultrafiltrační rychlostí. Mezi příčinami může být nejen sodík, ale i možná malnutrice a/nebo zánět, či primárně srdeční selhání, případně další interní onemocnění. Snaha navýšit koncentrace sodíku v plasmě cestou zvýšení sodíku v dialyzačním roztoku není vhodná, pacient obvykle netrpí deficitem sodíku v organismu, ale přebytkem vody (Canaud, 2020).

ZÁVĚR

Předpis koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku má být individualizovaný. Samotná koncentrace sodíku v dialyzátu je však méně významná, významnější je gradient sodíku mezi dialyzačním roztokem a krví (plasmou). Při znalosti rizika převodnění i hemodynamické stability a současně nežádoucích důsledků vysoké změny koncentrace sodíku během dialýzy je postupem volby tzv. izonatremická hemodialýza. Té lze dosáhnout aktivním sodíkovou regulací.

Izonatremická hemodialýza, kdy změna sodíku v plasmě po dialýze nepřekračuje hodnotu plus/minus 1 mmol/l ve srovnání s predialyzační natremií, nemá kontraindikace. Lze ji zajistit aktivní sodíkovou regulací. Její velkou výhodou je postupné snížení sodíkové akumulace s úpravou převodnění a hypertenze. Limitace je dána omezenou stávající přístrojovou kapacitou. V této situaci má být preferenčně aplikována u fragilních pacientů s kardiovaskulárními komplikacemi a hemodynamickou nestabilitou, zejména u diabetiků a pacientů vysokého věku. Na druhou stranu, pozitivní sodíková bilance vede k sodíkové zátěži organismu, která sama o sobě je negativní, byť například úspěšná transplantace ji upraví.

Tab. 2: Aktivní sodíková regulace (vlastní pracovní zkušenosti)

Pacient s nízkou predialyzační koncentrací sodíku a hypotenzí
<ul style="list-style-type: none"> • Potřebuje ultrafiltraci? = izonatremická dialýza s ultrafiltrací • Nepotřebuje ultrafiltraci? = izonatremická HD či mírně vyšší sodík v dialyzátu než v plasmě • Hlavní indikací izonatremické dialýzy je prevence křečí během HD
Pacient s nízkou predialyzační koncentrací sodíku bez hypotenze
<ul style="list-style-type: none"> • Izonatremická hemodialýza
Pacient s predialyzační koncentrací sodíku v rozmezí 137-138 mmol/l
<ul style="list-style-type: none"> • Pravděpodobně bude profitovat z izonatremické dialýzy • Izonatremickou HD lze případně nahradit fixní koncentrací sodíku v dialyzátu v izonatremické koncentraci • Aktivní či pasivní regulace s individuálně stanovenou negativní sodíkovou bilancí, pokud současně hypertenze a hypervolemie
Pacient s predialyzační koncentrací 139-140 mmol/l
<ul style="list-style-type: none"> • Pravděpodobně bude profitovat z mírně negativní sodíkové bilance • Izonatremická HD pouze u normotenzních pacientů s malou ultrafiltrací • Při hypertenzi a otocích aktivní sodíková regulace s přiměřeně negativní bilancí sodíku • Lze i pasivní sodíková regulace s koncentrací sodíku v dialyzátu mírně nižší, než je sodík v plasmě • Snížení sodíku v plasmě se řídí klinickým stavem, při hypertenzi je cílem snížení vyšší
Pacient s predialyzační koncentrací 141 a více mmol/l
<ul style="list-style-type: none"> • Tito pacienti mají vysokou sodíkovou zátěž. Obvykle mají hypertenzi a jsou převodnění. Bilance sodíku při dialýze musí být negativní. • Izonatremická hemodialýza obvykle nestačí. • Pro negativní sodíkovou bilanci je možné využít neaktivní sodíkovou regulaci. Koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku je nižší než v krvi. • Maximální tolerovaný rozdíl mezi plasmou a dialyzátem je minus 5 mmol/l, za průběžného sledování odstraněného množství sodíku, vývoje hydratace, s cílem úpravy převodnění a postupně i úpravy hypertenze. • Aktivní sodíkový management s negativní bilancí je šetrnější, neboť změna koncentrace sodíku v plasmě je kontinuální a povolná. Požadavek však nemá přesáhnout minus 4 mmol/l. • Pokud však pacient není schopen snížit přívod sodíku v dietě, aktivní sodíková regulace není nepříznivá, zejména při známém malém počtu modulů pro Na-management na pracovištích.

Doplnění: uvedené body jsou pouze orientační. Aktivní Na-management je možné aplikovat prakticky všem pacientům, ať již v izonatremické dialýze, či s různou negativní sodíkovou bilancí, případně výjimečně i bilancí pozitivní. Limitem často není zdravotní indikace, ale nedostatek přístrojů.

Pozitivní gradient, kdy koncentrace sodíku stoupá o 1 až maximálně 5 mmol/l, použijeme cíleně pouze při hyponatremii spojené s deficitem tekutin a hypotenzí.

Negativní sodíková bilance se snížením koncentrace sodíku v plasmě o 1 až maximálně 5 mmol/l může být aplikována u hypertenzních hyperhydratovaných pacientů, zejména s městnavým srdečním selháním.

Dedikace: Tento výstup vznikl za podpory programu Cooperatio, vědní oblast INDI a byl podpořen i projektem NetPharm, reg. Č. CZ.02.01.01.00/22_008/004607.

Poděkování

Autoři děkují za cenné konzultace primáři MUDr. Martinu Jírovcovi, Fresenius Medical Care – DS Mariánské Lázně a ing. Martinovi Sedlářovi, Fresenius Medical Care.

Dále děkujeme za aktivní praktickou pomoc sestrám Hemodialyzačního střediska nefrologické kliniky, jmenovitě paní Michaele Vágnerové, staniční sestře chronického dialyzačního sálu, a kolektivu lékařů nefrologické kliniky.

LITERATURA

1. Burton JO, Jefferies HJ, Selby NM et al: Hemodialysis-induced cardiac injury: determinants and associated outcomes. Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4(5):914-920.

2. Canaud B, Kooman J, Selby NM et al: Sodium and water handling during hemodialysis: new pathophysiologic insights and management approaches for improving outcomes in end-stage kidney disease. Kidney Int 2019; 95(2):296-309.

3. Canaud B, Kooman JP, Selby NM et al: Dialysis-Induced Cardiovascular and Multiorgan Morbidity. Kidney Int Rep. 2020; 5(11):1856-1869 (a).

4. Canaud B, Van der Sande F, Kooman J. Predialysis Hyponatremia and Positive Change of Natremia Within Hemodialysis Sessions Are Strong Indicators of Poor Cardiovascular Outcome in Hemodialysis Patients. Kidney Int Rep. 2020;6(2):248-251. (b)

5. Canaud B, Kooman J, Maierhofer A et al: Sodium first approach, to reset our mind for improving management of sodium, water, volume and pressure in hemodialysis patients, and to reduce cardiovascular burden and improve outcomes. Front Nephrol 2022; 2:935338 (a)

6. Canaud B, Morena-Carrere M, Leray-Moragues H et al: Fluid Overload and Tissue Sodium Accumulation as Main Drivers of Protein Energy Malnutrition in Dialysis Patients. Nutrients 2022; 14(21):4489. (b)

7. Chang TI. Impact of drugs on intradialytic hypotension: Antihypertensives and vasoconstrictors. Semin Dial 2017; 30(6):532-536.

8. Charra B, Bergström J, Scribner BH. Blood pressure control in dialysis patients: importance of the lag phenomenon. Am J Kidney Dis 1998; 32(5):720-724.

9. Dahlmann A, Linz P, Zucker I et al: Reduction of Tissue Na+ Accumulation After Renal Transplantation. Kidney Int Rep 2021; 6(9):2338-2347.

10. Dahlmann A, Dorfelt K, Eicher F et al: Magnetic resonance-determined sodium removal from tissue stores in hemodialysis patients. *Kidney Int* 2015; 87(2): 434–441.
11. Dumler F, Stalla K, Mohini R et al: Clinical experience with short-time hemodialysis. *Am J Kidney Dis* 1992; 19(1):49-56.
12. Dusilová Sulková S, Moučka P, Šafránek R: Hemodialýza zachraňuje život, ale je nefyziologická. *Postgrad nefrol* 2022; 20 (4):3-10.
13. Epidotu A, Gowda N, Parikh CR et al: Long-term stability of serum sodium in hemodialysis patients. *Blood Purif* 2010; 29(3): 264-267.
14. Fernandes G, Pochet JM, Labriola L: Dialysate Sodium and Mortality: One Size Does Not Fit All. *J Am Soc Nephrol* 2024; 35(7): 976.
15. Flythe JE, Kimmel SE, Brunelli SM. Rapid fluid removal during dialysis is associated with cardiovascular morbidity and mortality. *Kidney Int* 2011; 79(2):250-257.
16. Flythe JE, Mc Causland FR. Dialysate Sodium: Rationale for Evolution over Time. *Semin Dial* 2017; 30(2):99-111.
17. Flythe JE, Chang TI, Gallagher MP et al: Blood pressure and volume management in dialysis: conclusion from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) controversies conference. *Kidney Int* 2020; 97(5):861-876.
18. Friedrich AC, Linz P, Nagel AM et al: Hemodialysis Patients with Cardiovascular Disease Reveal Increased Tissue Na⁺ Deposition. *Kidney Blood Press Res* 2022; 47(3):185-193.
19. Hecking M, Karaboyas A, Saran R et al: Predialysis serum sodium level, dialysate sodium, and mortality in maintenance hemodialysis patients: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). *Am J Kidney Dis* 2012; 59(2):238-248.
20. Ito Y, Sun T, Tanaka H et al: Tissue Sodium Accumulation Induces Organ Inflammation and Injury in Chronic Kidney Disease. *Int J Mol Sci* 2023; 24(9): 8329.
21. Kjellstrand CM, Evans RL, Petersen RJ et al. The „unphysiology“ of dialysis: a major cause of dialysis side effects? *Hemodial Int* 2004; 8(1):24-29.
22. Liu Q, Zheng K, Wang H et al: Changes in serum sodium concentration during hemodialysis is a predictor of mortality and cardio-cerebrovascular event. *Ren Fail.* 2024; 46(1):2338483
23. Maduell F, Broseta JJ, Rodríguez-Espinosa D et al: Practical implementation and clinical benefits of the new automated dialysate sodium control biosensor. *Clin Kidney J* 2023;16(5):859-867.
24. McCausland FR et al: Dialysate sodium, serum sodium and mortality in maintenance hemodialysis. *Nephrol Dial Transplant* 2012; 27: 1613.
25. McIntyre CW. Haemodialysis-induced myocardial stunning in chronic kidney disease - a new aspect of cardiovascular disease. *Blood Purif* 2010; 29(2):105-110.
26. Munoz Mendoza J et al: Dialysate sodium and sodium gradient in maintenance hemodialysis: a neglected sodium restriction approach? *Nephrol Dial Transplant.* 2011;26(4):1281-1287.
27. Petitclerc T, Mercadal L. Automated adjustment of dialysate sodium by the hemodialysis monitor: Rationale, implementation, and clinical benefits. *Semin Dial* 2023; 36(3):184-192.
28. Ságová M, Wojke R, Maierhofer A et al: Automated individualization of dialysate sodium concentration reduces intradialytic plasma sodium changes in hemodialysis. *Artif Organs.* 2019; 43(10):1002-1013.
29. Salerno FR, Akbari A, Lemoine S et al: Outcomes and predictors of skin sodium concentration in dialysis patients. *Clin Kidney J* 2022; 15(6):1129-1136.
30. Sembajwe LF, Ssekandi AM, Kasolo JN et al: Glycocalyx-Sodium Interaction in Vascular Endothelium. *Nutrients* 2023; 15: 2873.
31. Schneider MP, Raff U, Kopp C et al: Skin sodium concentration correlates with left ventricular hypertrophy in CKD. *J Am Soc Nephrol* 2017; 28(6):1867-1876.
32. Thomson CR. Advising dialysis patients to restrict fluid intake without restricting sodium intake is not based on evidence and is a waste of time. *Nephrol Dial Transplant* 2001; 16(8):1538-1542.
33. Trinh E, Weber C. The Dialysis Sodium Gradient: A Modifiable Risk Factor for Fluid Overload. *Nephron Extra* 2017; 7(1):10-17.
34. Zhang J: How to Adjust the Sodium Concentration in Dialysate Individually and Practically? *Kidney Dial* 2021; 1: 161-163.
35. Zoccali C, Moissl U, Chazot C et al: Chronic Fluid Overload and Mortality in ESRD. *J Am Soc Nephrol* 2017; 28(8):2491-2497.

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
Nefrologická klinika FN Hradec Králové
Sokolská 591
500 00 Hradec Králové
e-mail: sulkovas@gmail.com